





tuzilmalarni tuzish qobiliyati, fikrlash operatsiyalarini sintez qilish qobiliyatida aks etadi [1].

Shaxs intellektual faoliyati ijtimoiy-tarixiy tabiatga ega, ijtimoiy amaliyot rivojlanishi mahsuli bo'lgan tilni, mantiqni, tushunchalarni o'zlashtirish jarayonida sub'ektga aylanib boradi. Intellektual faoliyat davomida shaxs o'z oldiga qo'yiladigan vazifalar ham inson hayot faoliyatining ijtimoiy sharoitlari ta'sirida vujudga keladi.

Shaxs intellektual faoliyatining tashkil etuvchi tavsifi uning predmetligidir, mazkur tushunchaning o'zida uning predmeti tushunchasi mujassam bo'lib, o'zining mustaqil mavjudligida faoliyat sub'ektini bo'ysundiruvchi va qayta tashkil etuvchi predmet obrazini, uning xossalarini psixik aks ettirishi mumkin.

Shaxs intellektual faoliyatini inson bilish faoliyatining eng yuqori darajasi, ob'ektiv borliqni aks ettirish jarayoni deb tavsiflash mumkin. Shaxs intellektual faoliyati yaxlitlikka ega bo'lish bilan birga vazifalarni bajarishda yaqqol ifodalanadigan individuallikda o'z aksini topadi. Intellektual faoliyatning erkin va mustaqil amalga oshirilishi shaxs aqliy taraqqiyotining muayyan darajasidan dalolat beradi [1].

Kognitiv paradigma doirasida, ma'lum bir ijtimoiy-psixologik omillar ta'sirida vujudga keladigan intellektual harakatlar orqali shaxs intellektual faoliyati amalga oshiriladi [2]. Ushbu nazariyaga ko'ra, shaxs ilmiy tushunchalarga ega bo'lishi, o'zining ilmiy bilish mantiqi vositasida uni shaxsiy faoliyatida qayta ishlashi, mavhum fikrlashdan konkret fikrlarga o'ta olishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, nazariy bilishning mohiyati, yo'li va mazmunini qayta tiklashda namoyon bo'ladi [2].



Shaxs intellektual faoliyat sub'ekti sifatida ta'limiy jarayonda ishtirok etadi, bilish qobiliyatini hisobga olgan holda nazariy bilimlarni o'zlashtirishni ko'chiradi va asosiy psixik yangi tuzilmalarni egallaydi. Bilimlarning o'zigina emas, balki nazariy bilishning metod va mazmunini modellashtirish va tuzish ham rivojlanadi.

Shaxs intellektual faoliyati shunchaki bilimlar tizimini emas, balki ob'ektlarning genetik kelib chiqqan, nazariy xossa va munosabatlarini, ularning kelib chiqishi va qayta tuzilish sharoitini tashkil etadi. Shaxs intellektual faoliyati (uning yo'nalganligi, namoyon bo'lish tabiati) intellektual faoliyatni tashkil etish usuli sifatida tashqaridan berilgan.

Intellektual faollik rivojlanishining asosiy manbai shaxs intellektual faoliyati jarayonidir. Shaxs ma'lum sharoitlarda olamni bilib boradi. V.V.Davidovning fikricha, nazariy tipda tashkil etilgan shaxsning intellektual faoliyati aqliy taraqqiyot uchun eng qulay sharoiti bo'lib, uning manbai u yoki bu ijtimoiy muhit hisoblanadi[3].

Shaxs intellektual faoliyatining mohiyatli tavsifi sifatida uning tarkibiy qismlari o'rtasidagi differensiallashgan nisbatni ko'rsatish mumkin. Intellektual faoliyat rivojlanishi atrof olamning ob'ektiv qonunlarini bilish va ta'limiy madaniyatning kengayishi bilan bog'liq.

Shaxs intellektual faoliyati markazdan periferiyaga qarab spiralsimon harakat qiladi, uning markazida shakllanayotgan tushuncha haqidagi mavhum-umumiy tasavvur yotadi, periferiyada esa bilimlar konkretlashadi, xususiy tasavvurlar bilan boyitilishi bilan haqiqiy ilmiy-nazariy tushunchaga aylanadi.

Shaxs intellektual faoliyatini strukturalash axborotni mushohada qilishning odatda qabul qilingan chiziqli usulidan farq qilgan holda alohida fakt va

